

Ózbekstanda tábiyiy monopoliyani saplastiriv na'tiyjelerin analiz qılıw hám bazar mexanizmlerin islep shıǵıw

Zarafshan Smaylova

Berdaq atindag'i Qaraqalpaq ma'mleketlik
Universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7839922>

Ózbekstanda 2022-jıl juwmaqları boyınsha 134 tábiyiy monopoliya kompaniyaları iskerlik kórsetip atır. Bul haqqında Monopoliyaǵa qarsı gúresiw komiteti statistikasınan málim boldı.

Salıstırıw ushın, 2022-jıldıń birinshi sheregi juwmaqları boyınsha, 129 monopoliya bar edi. Ekinshi sherekte bul kórsetkish 132 ge jetti. Úshinshi sherekte bolsa 134 tábiyiy monopoliya bar ekenligi belgili boldı.

Tábiyiy monopoliya-tovar bazarınıń jaǵdayı bolıp, ol jaǵdayda texnologiyalıq o'zgeshelikleri sebepli arnawlı bir tovarlar (jumıslar, xızmetler) túrlerine (endigiden tekste tovarlar dep júritiledi) bolǵan talaptı qanaatlandıruwdıń básekili sharayatların jaratıw múmkin emes yamasa ekonomikalıq tárepten maqsetke muwapıq emes.

Bir neshe kompaniyalar bir waqıttıń ózinde bir neshe xızmet túrleri boyınsha monopolist bolıp tabıladı. Mısalı, "Urganchtransgaz" (tábiyiy gazdı islep shıǵarıw arqalı transportirovka qılıw xızmetlerin hám elektr energiyasın transportirovka qılıw xızmeti).

Derlik barlıq monopoliyalar mámleket kárxanaları-"O'ztransgaz", "Ózbekstan milliy elektr tarmaqları", "Ózbekneftgaz", Uzbekistan Airports hám basqalar.

Tábiyiy gaz bazarın ele de rawajlandırıw hám tábiyiy resurslardan nátiyjeli paydalanıw tereń ilimiy tiykarlanǵan reformalardı a'melge asırıwdı talap etedi. Bunı rawajlanǵan hám rawajlanıp atırǵan mámleketler tájiriybesinen kóriw múmkin.

Gaz sanaatı Ózbekstannıń ekonomikalıq rawajlanıwında zárúrli rol oynaydı. Bunnan tisqari transport, elektr-energiyası, metallurgiya, ximiya sanaatı, qurılıs hám basqa bir qatar tarmaqlar rawajlanıwı ushın eń tiykarǵı shiyki zat wazıypasın atqaradı.

2020 -2025 jıllarǵa mólsherlengen prognoz dáwirinde Ózbekstan neft hám gaz bazarınıń jıllıq ósiw páti 2,5 procent átirapında bolıwı kútilip atır. Bazarda talap artıwına tiykarǵı faktor - bul xalıq hám sanaat kárxanaları tárepinen tábiyiy gazǵa bolǵan talaptıń artiwi bolıp tabıladı. Ózbekstan tábiyiy gaz qazıp alıw boyınsha dúnyada 11 orında hám tábiyiy gaz rezervleri boyınsha 14 orında turadı.

Ózbekstan tábiyiy gaz bazarında sońǵı jıllarda ámelge asırılǵan reformalar

Húkimet jańa tariyplerdi belgilew hám jeke menshik sektorların gaz bazarında qatnasıwın támiyinlegen halda mámlekette tábiyiy gaz monopoliyasın saplastiriv sharaların ko'rmekte. Atap ótiw kerek, bahalardı erkinlestiriv házirgi sistemadaǵı mashqalalardin' sheshimin tabıwda hám bazar ekonomikasına tiykarlanǵan mexanizmlerdi alg'a su'riwde tiykarǵı qural esaplanadı.

Ózbekstan húkimeti bir neshe jıllardan berli tábiyiy gaz bazarında basqıshpa-basqısh reformalardı ámelge asırıwdı baslaǵan.

2018 jılda Ózbekstanda birinshi ret bahalardı erkinlestiriv boyınsha reformalar ámelge asırıldı hám túrli qarıydarlar toparı ushın tábiyiy gaz bahalarınıń differensial stavkaların qóllaw tártibi islep shıǵıldı. Mısalı, sanaat tarmaqları hám avtomobillerge gaz quyıw shaqapshaları ushın satılatuǵın tábiyiy gaz bahası hár kub metrge 3,8 ese astı hám bahalar 263 sumnan 1000 sumga shekem kóterildi.

Úy xojalıqları tárepinen to'lenetug'in bahalar 14 procentke o'sti. Biraq bul berilgen múddette bahalardıń ósiwi ulıwma tábiyy gazğa bolǵan talaptı kemeytirmedi.

Reformalar nátiyjesinde sońǵı bes jil dawamında tábiyy gaz benen úzliksiz támiyinlengen xalıq sanı artıp barmaqta. 2017 jilda 3,2 mln. xojalıqlar tábiyy gaz benen támiyinlengen bolsa, 2020 jilda 3,5 mln.g'a jetti.

"Xalıqtı hám ekonomikanı energiya resursları menen turaqlı támiyinlew ilajları tuwrısında" g'i Prezidenttiń 4388-sanlı Qarari menen " O'ztransgaz" OAJ negizinde eki gárezsiz sistema - "O'ztransgaz" AJ hám "Aymaqqazta'minot" AJ dúzildi.

Gaz bazarındaǵı reformalar nátiyjesinde tábiyy gazdı tarqatıw qatnasıwshıları quramı sezilerli dárejede ózgerip atır. "Aymaqqazta'minot" AJ tárepinen gaz bólistiriw úlesi 2016 jıldan beri ósip kelip atır hám 2020 jilda mámlekettegi gaz bólistiriwiniń 51 payızın quradı. "O'ztransgaz" bolsa ıssılıq elektr stansiyaları (98%) hám ximiya sanaatı (93%) sıyaqlı iri, strategiyalıq áhmiyetke iye bolǵan sanaat kárxanalarına gaz jetkiziw menen shuǵıllanadı. "O'ztransgaz" AJ tárepinen tábiyy gazdıń ulıwma texnikalıq joytıwları hám islep shıǵarıw mútajlikleri mámlekette bir jil dawamında joǵatılǵan tábiyy gazdıń 78% in quraydı. Bul jog'altıwlarıń 22% bolsa "Aymaqqazta'minot" AJ úlesine tuwrı keledi jáne bul kórsetkish "Aymaqqazta'minot" AJ ushın bólistiriwdiń joqarı natijeliligin kórsetip turıptı.

Bunnan tısqari, PQ-4388 qarari boyınsha 2025 jılǵa shekem investorlardı "Ózbekneftgaz" hám " O'ztransgaz" kompaniyalarına ishki hám xalıq aralıq fond bazarlarında baslanǵısh hám ekilemshi ǵalabalıq usınıs (Initial Public Offering) arqalı tartıwdı, usınıń menen birge ustav kapitalındaǵı mámleket úlesin keminde 51% saqlap qalıwdı názerde tutadı. Nátiyjede gaz qazıp alıwdı 2021 jilda 41,1 mlrd.kub km.ge hám 2024 jilda 42,3 mlrd.kub km.ge jetkiziw, sonıń menen birge, geologik razvedka hám qazıp alıw ushın qarjıladı tartıw 2020 jılǵa shekem keminde 1,2 mlrd AQSh dolların hám 2024 jılǵa kelip 1,8 mlrd AQSh dollardı sho'lkemlestiriw kútilip atır.

Tábiyy gaz bazarına, ásirese, gazdı islep shıǵarıw hám qayta islew ob'yektlerine tuwrıdan-tuwrı shet el investitsiyalar muǵdarı kóbeymekte. Tuwrıdan-tuwrı shet el investitsiyalar 2016 jılǵa salıstırǵanda 2020 jilda 31 procentke o'sti jáne bul kórsetkish 2016 jilda 16,2 mlrd. dollardan 2020 jilda 21,2 mlrd. dollarg'a jetti.

Sonı atap ótiw kerek, ekonomikalıq reformalar quramalı huqıqıy, siyasiy hám ekonomikalıq process bolıp, uzaq waqıt dawamında úlken siyasiy minnetlemelerdi talap etedi. Ózbekstanda gaz bazarın erkinlestiriw procesi joqarıda sanalǵan 5 ózgeshelikten 4 tewi ámelge asırılıp atır.

Ózbekstanda ámelge asırılıwı zárúr bolǵan reformalardıń taǵı bir baǵdarı-u'y xojalıqlarınıń gaz tutınıw natijeliligin asırıw bolıp tabıladı. Mámlekettegi tábiyy gaz tutınıwı iqlım sharayatları uqsas bolǵan basqa mámleketler menen salıstırılǵanda Ózbekstanda energiya tutınıwındaǵı úy xojalıqlarınıń úlesi, tiykarinan tábiyy gaz ulıwma energiya derekleriniń 25 payızın quraydı. Rawajlanǵan mámleketler menen salıstırılǵanda bul kórsetkish a'dewir joqarı. Mısalı, Finlyandiya 14,9%, Shveysariya 21,5% hám AQSh 11,5%.

Tábiyy gaz bahalarınıń tómenligi hám gazdı tejelep isletiwge qaratilǵan ilajlardıń sheklengenligi nátiyjesinde Ózbekstannıń energiya intensivligi, hátte rawajlanıw dárejesi boyınsha qaralganda da dúnya boyınsha joqarı kórsetkishke iye mámleket esaplanadı. Bul kórsetkish 2010 jilda, Qıtayǵa salıstırǵanda 2,3 ese, Turkiyaǵa salıstırǵanda 6,6 ese hám Germaniyaǵa salıstırǵanda 11,4 ese joqarı bolǵan.

Tábiyy gaz bazarın jáne de rawajlandırıw hám tábiyy resurslardan nátiyjeli paydalanıw tereń ilimiy tiykarlanǵan reformalar qılıwdı talap etedi. Buni rawajlanǵan hám rawajlanıp atırǵan mámleketler tájiriyesinen kóriw múmkin. Mısal ushın, Kitay, Meksika, Turkiya hám Evropa mámleketlerinde tábiyy gaz bahaları bólekan yamasa tolıq erkinlestirgen hám gaz bazarınıń derlik barlıq qatlamında menshikli sektor úlesin asırıw hám bási ortalıǵın jaratıw arqalı tábiyy gazdı islep shıǵarıw, bólistiriw hám tutınıwda joqarı nátiyjelilikke erisiwge tiykar bolǵan. Tábiyy gazdan nátiyjeli paydalanıw arqalı bir ǵana úy xojalıǵı tutınıwınan taǵı 9, 2 mlrd. kub. metr. tábiyy gazdı tejewge múmkinshilik beredi. Sonday eken, bir jıl ishinde házirgi gaz tutınıwın úy xojalıqları eki jıl dawamında isletiwı múmkin boladı.

Bunnan tisqari, elektr energiyasını islep shıǵarıw sistemasın modernizaciyalaw hám alternativ energiya dereklerin rawajlandırıw esabına mámlekette tábiyy gazǵe bolǵan talaptı sezilerli tómenletiw múmkin.

A'melge asirilǵan analizlerge hám rawajlanǵan mámleketler tájiriyesine tiykarlanıp tómendegi usınıslar islep shıǵıldı:

- Tábiyy gaz tutınıwında nátiyjelilikni asırıwǵa qaratılǵan innovatsiyalardı ekonomikalıq xoshametlew;
- Tábiyy gaz tutınıwında nátiyjelilikni asırıwǵa qaratılǵan úy xojalıqlarınıń investitsiyalardı finanslıq támiynlew ushın jeńillikli kreditlew sistemasın engiziw;
- Tábiyy gazdı islep shıǵarıw, tasıw hám bólistiriwde menshikli sektordıń rolin jáne de asırıw hám olar ortasında bási ortalıǵın jaratıw.
- Tábiyy gazdan paydalanıw nátiyjeliligini asırıw maqsetinde qarıydarlar ushın kvota sistemasın engiziw.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси “Табийй монополиялар тўғрисида”ги Қонун. –Тошкент, Шарқ, 2007 йил.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentinin' 2018 yil 7 maydagi “Iqtisodiyot tarmoqlari va sohalariga innovatsiyalarni joriy etish mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi PQ-3698- sonli Qarori
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 14 yanvardagi “Davlat aktivlarini boshqarish, monopoliyaga qarshi kurashishni tartibga solish tizimini va kapital bozorini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PF-5630-sonli Farmoni
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 24 noyabrdagi “Tadbirkorlik va innovatsiyalar sohasidagi loyihalarni moliyalashtirish mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi PF-5583- sonli Farmoni
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida”gi 07.02.2017 yildagi PF-4947-sonli Farmoni

Press.